

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ТОШКЕНТ-2022

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

д.ю.н., проф.
(Doctor of Law, Professor)
Абдурасулова Қумринисо Раимқуловна

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

д.ю.н., доцент
(Doctor of Law, Associate professor)
Файзиев Шохруд Фармонович

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи / Теория права и государства, История правовых учений / Theory of law and state, History of legal doctrines

ю. ф. д., проф. Ҳалимбой Бобоев
ю. ф. д., проф. Аҳмедшаева Мавлюда
ю. ф. д., проф. Муҳиддинова Фирюза
ю. ф. д., проф. Адилходжаева Сурайё
ю. ф. д., проф. Сатторов Абдуғаффор

Yosuke Shamoto (Japan)
д.ю.н., проф. Артур Гамбарян
(Республика Армения)

12.00.02 - Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи / Конституционное право; административное право; финансовое право / Constitutional Law; administrative law; financial right

ю. ф. д. Гулчехра Маликова
ю. ф. д. Хусанов Озод
ю. ф. н. Хван Леонид Борисович
ю. ф. д. Силиманова Светлана

Sung Un Lee (South Korea)
д.ю.н., доц. Пешкова Христина Вячеславовна
(Российская Федерация)

12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Civil law; Business law; family law; Private international law

юримдик фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Оқюлов Омонбой,
Рузиев Рустам, Рузиназаров Шухрат,
Шомухамедова Замира, Баратов
Миродил, Бобокул Тошев

Dr. Ahmad Issa Altweissi (Jordan)

12.00.04 - Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Хўжалик процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация / Гражданское процессуальное право; хозяйственное процессуальное право, арбитражный процесс и медиация / Civil Procedure Law; Economic procedural law, arbitration process and mediation

юримдик фанлар доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Эсанова Замира
Нормуродовна, Мамасидиков Музаффар

Jason A. Cantone Federal court center (USA)

12.00.05 - Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи / Трудовое право; право социального обеспечения / The Labor law; Social security law

ю.ф.д., проф. Усманова Муборак Акмалхановна
ю.ф.н., доц. Гасанов Михаил Юриевич
ю.ф.н., доц. Сатторова Гулноза
ю.ф.н., доц. Муродова Гулнора

д.ю.н., проф. Денисов Глеб
(Российская Федерация)

12.00.06 - Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ / Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право / Natural resource law; Agrarian law; Environmental law

Ю.ф.д., проф. Файзиев Шухрат Хасанович,
Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган
юрис т ю.ф.н, доц. Скрипников Николай
Кузмич, ю.ф.д., проф. Усмонов Муҳаммади
Бахридинович, ю.ф.д., проф. Холмўминов
Жума, ю.ф.д., проф. Жўраев Юлдаш
Ачилович

Долгополов Кирилл Андреевич
(Российская Федерация)

12.00.07 - Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура / Судебная власть. Прокурорский надзор. Организация правоохранительной деятельности. Адвокатура / The judicial authority. Prosecutor supervision. Organization of law enforcement activities. Advocacy

Ю.ф.д., проф. Пўлатов Бахтиёр Халилович,
Ю.ф.д. Саломов Баҳром Саломович,
ю.ф.д., проф. Салаев Нодирбек Сапарбаевич
(Тошкент давлат юридик университети)

James V. Eaglin Федерал суд Маркази (АҚШ)
д.ю.н., проф. Кайрат Осмоналиев (Қирғизистон
Республикаси) к.ю.н., доц. Сергей Шошин
(Российская Федерация), д.ю.н., проф. Алексей
Кибальник (Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Кудрявцев Владислав Леонидович (Российская
Федерация)

**12.00.08 - Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи /
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право /
Criminal law and criminology; Criminally-executive law**

Ю.ф.д., проф. Кабулов Рустам, Ўзбекистон
Республикасида хизмат кўрсатган юрист,
ю.ф.д., проф., Рустамбаев Мирзаюсуп
Ҳакимович, ю.ф.д., проф. Ражабова Мавжуда
Абдуллаевна, ю.ф.д., проф. Зуфаров Рустам
Ахмедович, ю.ф.д., проф. Тахиров Фарход,
ю.ф.д., проф. Исмоилов Исомиддин,

Matthew Light (Canada), проф. Юлдошев Рифат
Раҳмаджонович (Республика Тажикистан),
д.ю.н., проф. Елене Антонян Александровна
(Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Джансараева Рима Ернатовна (Республика
Казахстан), Кирил (Российская Федерация)

**12.00.09 - Жиноят процесси. Криминалистика. тезкор-кидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси /
Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза / Criminal
procedure, criminalistics, operative-search law and judicial examination**

Ю.ф.д., проф. Иноғомжонова Зумратхон
Фатхуллаевна, ю.ф.д., проф. Пўлатов Юрий
Сайфиевич, ю.ф.д. Муҳиддинов Фахриддин,
ю.ф.д., проф. Тўлаганова Гулчехра Заҳитовна,
ю.ф.д. Миразов Даврон

Kevin Curtin (USA), Jurgen Maurer (Germany),
д.ю.н., проф. Стойко Николай Геннадьевич
(Российская Федерация), Проф. Рыжаков
Александр Петрович (Российская Федерация),
д.ю.н., проф. Зайниддин Искандаров (Республика
Тажикистан), Проф. Сергей Пен (Республика
Казахстан), доц. Алексей Пурс (Республика
Беларусь)

12.00.10 - Халқаро ҳуқуқ / Международное право / International law

ю.ф.д., проф. Исмоилов Баҳодир,
ю.ф.д., проф. Маткаримов Гулчехра,
ю.ф.д., проф. Юлдашева Говхержан

Alexander Trunk (Germany)

Мусаҳҳих: Нурмуҳаммад Ҳамидов

Дазайн - саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Қурбонов Рамзбек Маматкаримович “ULTRA VIRES” ДОКТРИНАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ, ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИХАТИ.....	5
2. Ачилов Муртаза Хатамович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ БЎЛИНМАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	15
3. Мамаева Макбал ИММУНИТЕТ (НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ) АДВОКАТА.....	23
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ВА ОҒИРЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАР.....	35
5. Алоев Улуғбек Махмудович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ МАСАЛАСИ.....	44
6. Бобомуродов Фарход Боймуротович ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ОНАНИНГ ЎЗ ЧАҚАЛОҒИНИ ҚАСДДАН ЎЛДИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ВА УНИ ТУШУНИШ БЎЙИЧА ДОКТРИНАЛ ҲАМДА АМАЛИЙ ЁНДАШУВЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	65
8. Бекмуродов Нормурод Некмуродович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ НАТИЖАЛАРИДАН ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ИСБОТ СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	74
9. Ботаев Мурод Джуманшикович ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ШАХС ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	81
10. Рустамов Собир Алишерович ЖИНОЯТ ИШНИ ЮРИТИШДА СУД НАЗОРАТИ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ.....	88
11. Суванов Сардор Бахадирович СУД МУҲОКАМАСИДА АЙБЛОВДАН ВОЗ КЕЧИШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	96
12. Азходжаева Роза Алтыновна ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ.....	104

12.00.10-ХАЛҚАРО ХУКУК

Азходжаева Роза Алтыновна,
кандидат юридических наук
E-mail azroza@yandex.ru

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

For citation: Azkhodjaeva Roza Altinova, THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION AND ITS SIGNIFICANCE IN INTERNATIONAL LAW. Journal of Law Research. 2022, Special issue 2, pp.104-110

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759906>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются исторические аспекты создания Всемирной торговой организации, два основных этапа развития организации, исторический и современный, проанализированы международно-правовые документы, основные цели создания ВТО, функции, принципы, изучены фундаментальные работы ученых по созданию ВТО, ход переговоров по развитию организации, технические работы проекта Соглашения, детально рассмотрена история развития Уругвайского раунда, трудности достижения согласия по полному пакету Соглашения, содержащем почти весь спектр торговых вопросов

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, Генеральное соглашение по тарифам и торговле, многосторонний договор, международная торговля, соглашения, международная организация.

Azходjayeva Roza Altinovna,
Yuridik fanlar nomzodi
E-mail azroza@yandex.ru

JAHON SAVDO TASHKILOTINING RIVOJLANISH TARIXI VA UNING XALQARO HUQUQDAGI AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Jahon savdo tashkilotini tashkil etishning tarixiy jihatlari, tashkilot rivojlanishining ikki asosiy bosqichi, tarixiy va zamonaviy, xalqaro-huquqiy hujjatlar, JSTni tashkil etishning asosiy maqsadlari, funktsiyalari, tamoyillari, JSTni tashkil etish bo'yicha olimlarning fundamental ishlari, tashkilotni rivojlantirish bo'yicha muzokaralar olib borish, kelishuv loyihasining texnik ishlari, tarix Urugvay turining rivojlanishi, deyarli barcha savdo masalalarini o'z ichiga olgan bitimning to'liq to'plami bo'yicha kelishuvga erishish qiyinligi.

Kalit so‘zlar: Jahon savdo tashkiloti, tariflar va savdo bo‘yicha Bosh bitim, ko‘p tomonlama shartnoma, xalqaro savdo, bitimlar, xalqaro tashkilot.

Azkhodjaeva Roza Altinova,
PhD in Law
E-mail azroza@yandex.ru

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION AND ITS SIGNIFICANCE IN INTERNATIONAL LAW

ANNOTATION

This article examines the historical aspects of the creation of the World Trade Organization, the two main stages of the organization's development, historical and modern, analyzes international legal documents, the main goals of the WTO, functions, principles, studies the fundamental work of scientists on the creation of the WTO, the course of negotiations on the development of the organization, technical work of the draft Agreement, the history is considered in detail the development of the Uruguay Round, the difficulties of reaching agreement on a full package of the Agreement containing almost the entire range of trade issues.

Keywords: World Trade Organization, General Agreement on Tariffs and Trade, multilateral treaty, international trade, agreements, international organization.

С первых дней Великого шелкового пути до создания Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и рождения ВТО торговля играла важную роль в поддержке экономического развития и содействии мирным отношениям между народами.

Говоря о значении торговли на современном этапе, следует отметить, что торговля и внешняя политика были переплетены на протяжении всей истории, и внешняя политика часто была приспособлена для продвижения торговых интересов. В 3 веке до нашей эры, во времена династии Хань, Китай использовал свою военную мощь для поддержания Шелкового пути в качестве ценности для торговли. В 30 году до н.э. Рим завоевал Египет в значительной степени, чтобы улучшить поставки зерна.

Стремление к миру и безопасности привело к созданию современной глобальной экономической системы. Глобальные правила, лежащие в основе многосторонней экономической системы, были прямой реакцией на вторую мировую войну и стремлением к тому, чтобы её никогда не повторили.

История создания Всемирной Торговой Организации достаточно подробно изложена как в работах исследователей дальнего, так и ближнего зарубежья [1]. Среди них заслуживает внимания фундаментальная работа профессора Кембриджского университета Крейг Ван Грасстека, «История и будущее Всемирной торговой организации». В ней он пишет, «Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) возникло в 1947 году из пепла Второй мировой войны, как это сделал Международный валютный фонд, который сейчас мы знаем как Всемирный банк. Это был продукт беспрецедентного международного сотрудничества со стороны международного сообщества, которое было глубоко травмировано ущербом и разрушениями войны, а международное сообщество была в поисках совершенно нового начала и нового международного порядка [2].

Следует отметить, что в своем развитии система права Всемирной торговой организации прошла два основных этапа, которые можно подразделить на «исторический» и «современный».

Первый (исторический) этап начинается сразу по окончании Второй мировой войны с попытки создать Всемирную организацию торговли. Специалисты, которые этим занимались, ясно представляли, что такой важный участок международного экономического общения, как международная торговля, не может существовать без общепринятых правил движения на мировом рынке.

В 1947 году было выработано Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) - многосторонний договор, устанавливающий согласованные правила международной торговли. Этим договором не предусматривалось создание международной организации. Тем не менее, на основе соглашения де-факто сформировалась межправительственная организация (параорганизация): ее механизм был выработан в ходе переговоров по поводу либерализации международной торговли.

В истории ГАТТ принято выделять ряд этапов, в ходе которых его нормы подвергались обсуждению и совершенствованию. Данные нормы получили название «раунды ГАТТ». На первых раундах в основном обсуждались вопросы сокращения тарифов, но позднее переговоры охватили другие области, такие как антидемпинг и нетарифные меры.

Второй (современный) этап начинается с Уругвайского раунда. В ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров стран-участниц ГАТТ 1986-1994 гг. были подписаны ряд Соглашений, которые стали юридической базой для создания ВТО. Правительства согласовали условия доступа к рынкам с тем, чтобы позволить бизнесу превратить торговые уступки в новые торговые возможности.

Уругвайский раунд привел к крупнейшей реформе мировой торговой системы с момента создания ГАТТ в конце Второй мировой войны. Всего за два года участники согласовали пакет сокращений импортных пошлин на продукцию, которая в основном экспортируется развивающимися странами. Они также пересмотрели правила урегулирования споров, при этом некоторые меры были приняты на месте. Они также призвали к регулярному докладу о торговой политике членов ГАТТ, что считается важным для того, чтобы сделать торговые режимы транспарентными во всем мире.

Семена Уругвайского раунда были посеяны в ноябре 1982 года на совещании членов ГАТТ на уровне министров. Фактически программа работы, согласованная министрами, легла в основу того, что станет повесткой дня переговоров Уругвайского раунда. Тем не менее потребовалось еще четыре года для изучения, прояснения вопросов и кропотливого достижения консенсуса, прежде чем министры согласились начать новый раунд. В конечном итоге повестка дня охватила практически все нерешенные вопросы торговой политики.

Переговоры должны были распространить торговую систему на несколько новых областей, в частности торговлю услугами и интеллектуальной собственностью, и реформировать торговлю в чувствительных секторах сельского хозяйства и текстильной промышленности. Это был самый большой согласованный переговорный мандат по торговле.

Два года спустя, в декабре 1988 года, министры вновь встретились в Монреале, Канада, для оценки прогресса на полпути раунда. Цель состояла в том, чтобы прояснить повестку дня на оставшиеся два года, однако переговоры зашли в тупик, который не был урегулирован до тех пор, пока официальные лица не встретились более спокойно в апреле следующего года.

Несмотря на трудности, в ходе встречи в Монреале министры согласовали пакет ранних результатов. К ним относятся некоторые уступки в отношении доступа на рынки тропической продукции, направленные на оказание помощи развивающимся странам, а также упорядоченная система споров и механизм обзора торговой политики, который предусматривает первые всеобъемлющие, систематические и регулярные обзоры национальной торговой политики и практики членов ГАТТ. Этот раунд должен был закончиться, когда министры вновь встретились в Брюсселе в декабре 1990 года. Но из-за разногласия в вопросе реформирования торговли сельскохозяйственной продукцией решили продлить переговоры. Уругвайский раунд вступил в самый мрачный период.

Несмотря на плохие политические перспективы, продолжался значительный объем технической работы, что привело к первому проекту окончательного правового соглашения. Этот проект «Окончательного акта» был составлен тогдашним генеральным директором ГАТТ Артуром Данкелем, который председательствовал на переговорах на уровне должностных лиц. В декабре 1991 года он представлен на рассмотрение. Этот текст выполняет все части мандата Пунта-дель-Эсте, за одним исключением - в нем не содержались перечни

обязательств стран-участниц по сокращению импортных пошлин и открытию рынков их услуг. Проект стал основой для окончательного соглашения.

В течение следующих двух лет переговоры затихли между надвигающейся неудачей и прогнозами неминуемого успеха. В сельском хозяйстве возникли новые точки крупного конфликта: услуги, доступ к рынкам, антидемпинговые правила и предлагаемое создание нового института. Разногласия между Соединенными Штатами и Европейским союзом стали центральными для надежд на окончательное, успешное завершение.

В ноябре 1992 года США и ЕС урегулировали большинство своих разногласий по сельскому хозяйству в рамках сделки, неофициально известной как «соглашение Блэр Хаус». К июлю 1993 года «четверка» (США, ЕС, Япония и Канада) объявила о значительном прогрессе в переговорах по тарифам и смежным темам («доступ на рынки»). Потребовалось время до 15 декабря 1993 года, чтобы каждый вопрос был окончательно решен и чтобы переговоры о доступе на рынки товаров и услуг были завершены (хотя некоторые заключительные штрихи были завершены в ходе переговоров о доступе на рынки несколько недель спустя).

Уругвайский раунд, продолжавшийся восемь лет, завершился подписанием 15 апреля 1994 года министрами большинства из 123 правительств-участников на встрече в Марракеше (Марокко) Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО). Данный документ включает по сути обширный комплекс соглашений, касающихся многих областей и образовавших так называемую «правовую систему Уругвайского раунда» [3].

Созданием Всемирной торговой организации увенчалось многолетнее движение мирового сообщества к объединению в сфере мировой торговли.

Трудность достижения согласия по полному пакету, содержащем почти весь спектр текущих торговых вопросов, привела некоторых к выводу о том, что переговоры такого масштаба никогда больше не будут возможны. Тем не менее соглашения Уругвайского раунда содержат графики новых переговоров по ряду вопросов. А к 1996 году некоторые страны открыто призывали к новому раунду в начале следующего столетия. Марракешский договор уже предусматривал обязательства возобновить переговоры по сельскому хозяйству и услугам на рубеже веков. Они начались в начале 2000 года и были включены в Дохийскую повестку дня в области развития в конце 2001 года.

ВТО значительно расширила сферу действия ГАТТ, распространив ее на торговлю услугами и торговые аспекты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, механизм ГАТТ был усовершенствован и адаптирован к современному этапу развития торговли.

ВТО заменила ГАТТ в качестве международной организации, однако Генеральное соглашение по-прежнему существует в качестве договора ВТО о торговле товарами, обновленного в результате переговоров Уругвайского раунда. По итогам Уругвайского раунда было подписано третье по счету Соглашение о применении статьи VI ГАТТ (Антидемпинговый кодекс 1994 г.), которое и действует в настоящее время [4].

Во многих соглашениях Уругвайского раунда устанавливаются сроки будущей работы. Часть этой «встроенной повестки дня» началась почти сразу. В некоторых областях она включала новые или дальнейшие переговоры. В других областях она включала оценку или обзор ситуации в указанное время. Некоторые переговоры были быстро завершены, в частности в области основных телекоммуникаций, финансовых услуг. Правительства стран-членов также быстро согласовали соглашение о более свободной торговле продуктами в области информационных технологий, не входящих в «встроенную повестку дня».

Таким образом, на Уругвайском раунде были заключены Марракешское соглашение о создании ВТО 1994 г. и приложения к нему, относящиеся к соглашениям документам правового характера, охватывающие сферы торговли товарами, услугами, а также вопросы охраны торговых аспектов прав интеллектуальной собственности. Данные соглашения, договоренности и другие документы должны быть приняты в полном объеме любой страной, которая намерена стать членом ВТО.

Марракешское соглашение учреждает единый институциональный и организационный механизм в целях осуществления всех соглашений и договоренностей Уругвайского раунда.

Следует отметить, что основная цель создания ВТО - обеспечение функционирования системы мировой торговли на основе единых правил таким образом, чтобы рынки оставались открытыми, и чтобы доступ на них не мог быть нарушен введением внезапных и произвольных ограничений на импорт. В то же время страны-члены ВТО имеют право на введение защитных антидемпинговых и компенсационных мер для ограничения доступа на свой рынок. Введение таких мер возможно в связи с наступлением кризисной ситуации в той или иной отрасли или в связи с нарушением торговыми партнерами принципов ВТО.

Важными целями ВТО являются:

- во-первых, повысить уровень жизни людей в странах-членах;
- во-вторых, обеспечить полную занятость и широкое увеличение эффективного спроса;
- в-третьих, расширить производство и торговлю товарами;
- в-четвертых, увеличить торговлю услугами;
- в-пятых, обеспечить оптимальное использование мировых ресурсов;
- в-шестых, обеспечить защиту окружающей среды;
- в-седьмых, принять концепцию устойчивого развития.

Основные функции ВТО:

- Осуществление правила и положения, связанные с механизмом пересмотра торговой политики.
- Предоставление странам-членам платформу для разработки будущих стратегий, связанных с торговлей и тарифами.
- Предоставление форум для переговоров между его членами относительно их многосторонних торговых отношений.
- Обеспечение возможности для осуществления, администрирования и функционирования многосторонних и двусторонних соглашений в области мировой торговли.
- Управление правилами и процессами, связанными с урегулированием споров.
- Обеспечение оптимального использования мировых ресурсов.
- Оказывание помощи международным организациям, таким, как МВФ и МБРР, в установлении согласованности в определении всеобщей экономической политики [5].

ВТО основана на определенных руководящих принципах: недискриминация, свободная торговля, открытая, справедливая конкуренция и т.д. ВТО представляет собой механизм для выполнения, администрирования и реализации положений торговых соглашений многостороннего характера. ВТО в своей деятельности применяет практику ГАТТ, решения, процедуры и методы принятия решения, установившиеся в ГАТТ.

Создание ВТО повлекло за собой серьезные изменения в общей системе прав и обязательств, возникающих при ведении торговли. Так, договаривающиеся стороны ГАТТ 1947 г., становясь государствами- членами ВТО, должны без каких-либо исключений или оговорок принять МТС (Многосторонние Торговые Соглашения), включенные в Приложения 1, 2, 3 Соглашения о ВТО, а также представить свои перечни уступок в отношении товаров и конкретные секторальные и субсекторальные уступки по вопросам доступа на рынок и национального режима в торговле услугами.

Это привело к значительному расширению масштабов обязательств всех договаривающихся сторон ГАТТ, однако с резким повышением уровня своих обязательств столкнулся, в частности, развивающиеся страны, особенно в сельскохозяйственном секторе.

С точки зрения Вельяминова Г.М., в настоящее время ВТО представляет собой единственный реальный центр выработки правовых условий, принципов и норм международной торговли во всемирном масштабе [6].

Изучение международно-правовой литературы по праву ВТО показало, что в юридической литературе нет единого подхода по определению права ВТО. С точки зрения А.Н. Митина «Всемирная торговая организация является одновременно и комплексом

правовых документов, своего рода многосторонним торговым договором, определяющим права и обязанности правительств в сфере международной торговли товарами и услугами»[7].

По мнению В.М. Шумилова, «в право ВТО входят нормы Соглашения об учреждении ВТО, всех прочих соглашений и актов, составляющих пакет ВТО, актов, принимаемых органами ВТО. Эти нормы и акты обеспечивают глобальный торговый правопорядок, представляют собой уникальное явление - феномен мирового и исторического значения, характеризующийся целым рядом черт и особенностей» [8].

С.А. Григорян определяет ВТО как международно-правовую систему[9, С.43]. Он рассматривает ее как «взаимосочетающийся конгломерат (пакет) всех Марракешских соглашений 1994 г., действующих под организационно-контролирующей эгидой ВТО» [9, С.66].

По нашему мнению, право ВТО - это система норм, расположенных согласно определенной внутренней структуре и иерархии данных норм, в комплексе регулирующая общественные отношения в торговой сфере (устанавливающие глобальный торговый правопорядок), а также сопутствующие им организационные отношения между странами-участниками ВТО. Правовая система ВТО представляет собой сложное, комплексное международно-правовое системное явление.

Главным источником права ВТО являются Марракешское Соглашение о ВТО и приложения к нему. Марракешское Соглашение о ВТО состоит только из 16 статей: они кратко описывают цели, функции, органы ВТО, членство и процесс принятия решений в ВТО. Однако к этому короткому тексту приложены 18 международных договоров, составляющих неотъемлемую часть Марракешского Соглашения о ВТО [10].

Таким образом, Всемирная торговая организация (ВТО) - международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1947 г. и фактически выполнявшего функции международной организации, но юридически таковой не являвшейся.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Craig Van Grastek. The History and Future of the World Trade Organization. World Trade Organization and Cambridge University Press, 2013; Gerhart, Peter M., «The World Trade Organization and Participatory Democracy: The Historical Evidence» (2004). Faculty Publications. 232. https://scholarlycommons.law.case.edu/faculty_publications/232/; Hoekman, Bernard M.; Mavroidis, Petros C. The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis. Second edition. Cadmus Home. Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS). <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/37819> ; Шумилов В.М. Генеральное соглашение о тарифах и торговле в международных торговых отношениях. // Советское государство и право. 1988. №9. С.105-113;
2. Craig Van Grastek. The History and Future of the World Trade Organization. World Trade Organization and Cambridge University Press, 2013 <https://www.cambridge.org/core/journals/world-trade-review/article/history-and-future-of-the-world-trade-organization-by-craig-van-grastek-world-trade-organization-and-cambridge-university-press-013/F0AD09BD3C00084F4EBD2A7BF85E1408#>
3. Дмитриева Г.К., Ершова И.В., Карташов А.В. и др. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Монография. - М.: Норма, Инфра-М, 2013. (Dmitrieva G.K., Ershova I.V., Kartashov A.V. and other Legal regulation of foreign economic activity in the context of the entry of the Russian Federation into the World Trade Organization. Monograph. - M.: Norma, Infra-M, 2013)
4. Галичий С. Комментарий к статье VI ГАТТ: проблемы применения антидемпинговых мер в России и за рубежом. // Внешнеторговое право. 2007. N 2. (Galichy S. Commentary

- on Article VI of the GATT: problems of application of anti-dumping measures in Russia and abroad. // Foreign trade law. 2007. N 2)
5. Шумилов В.М. Всемирная торговая организация: право и система: Учеб.пособие. М., 2006. С.22-29 (Shumilov V.M. World Trade Organization: law and system: Textbook. М., 2006. P.22-29)
 6. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. Учебник. - М.: 2004. С.156. (Velyaminov G.M. International economic law and process. Textbook. - М.: 2004. P.156)
 7. Митин А.Н. Что мы знаем о принципах и правилах ВТО? // Право Всемирной торговой организации: влияние на экономику и законодательство государств Европейско-Азиатского региона / В.Н. Архангельский, В.С. Белых, Л.Н. Берг и др.; отв. ред. В.Д. Перевалов. -М.: Статут, 2014. (Mitin A.N. What do we know about the principles and rules of the WTO? // Law of the World Trade Organization: impact on the economy and legislation of the states of the European-Asian region / V.N. Arkhangelsky, V.S. Belykh, L.N. Berg and others; resp. ed. V.D. Passes. -М.: Statute, 2014)
 8. Шумилов В.М. Феномен права ВТО и законодательство России // Современный юрист. 2013. № 2 (3) (апрель - июнь). С. 88 - 106. (Shumilov V.M. The WTO Law Phenomenon and Russian Legislation // Modern Lawyer. 2013. No. 2 (3) (April - June). pp. 88 - 106)
 9. Григорян С.А. Международно-правовая система ВТО и интересы России. Диссертация на соиск. уч. степ. д-ра юрид. наук. -М.: 2000. (Grigoryan S.A. The international legal system of the WTO and the interests of Russia. Dissertation for the competition. uch. step. Dr. jurid. Sciences. -М.: 2000.)
 10. <https://www.wto.org/>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000